

Odporność na fungicydy w uprawie grzybów

Projekt BIOSCHAMP
-abstrakty z praktyki -

Nr 01.

Autorzy:

Jaime Carrasco - Kierownik ds. innowacji w CTICH &

Pablo Martínez – Kierownik projektu w CTICH

Kontakt: j.carrasco@ctich.com

Kraj/region: Hiszpania, La Rioja

Keywords: #fungicydy #grzyb #biogospodarka

#gospodarka okrzężna

Problem

Ograniczona ilość dostępnych substancji czynnych do zwalczania zaburzeń biotycznych w uprawach grzybów, w połączeniu z nieodpowiednim zarządzaniem zatwierdzonymi preparatami, ułatwiają pojawienie się szkodliwych, odpornych patogenów w przemyśle pieczarkowym.

Rozwiązanie

Specyficzne rozwiązania biostymulacyjne o aktywności przeciwgrzybiczej dla patogenów pieczarki, jak ten opracowany przez firmę BIOSCHAMP. Biostymulacja w uprawie *Agaricus bisporus* zmniejszy straty w plonie spowodowane przez mykoplazmy.

Korzyści/*Agaricus bisporus*

1. Zmniejszenie uzależnienia od fungicydów pochodzenia chemicznego.
2. Zapobieganie powstawaniu szczepów odpornych przy jednoczesnym przedłużeniu okresu użytkowania dopuszczonych substancji czynnych.
3. Zmniejszenie wpływu sektora grzybów uprawnych na środowisko.

Odporność na fungicydy w uprawie grzybów

Zalecenia praktyczne

Kluczowe pomiary powinny zapobiegać pojawianiu się chorób poprzez dobre praktyki kulturowe. Aby wybrać najbardziej odpowiednie mechanizmy kontroli:

- Stosować metody kontroli biologicznej.
- Nie stosować zapobiegawczych zabiegów fitosanitarnych podczas uprawy w przypadku braku patogenów.
- Zidentyfikuj progi ryzyka, które pozwalają na zastosowanie skutecznych zabiegów.
- Nie stosować środków fitosanitarnych w przypadku niskiego poziomu występowania choroby.
- Stosuj selektywne produkty fitosanitarne dla wykrytej choroby.
- W miarę możliwości stosować przemiennie produkty o różnych mechanizmach działania.

O firmie BIOSCHAMP i niniejszym streszczeniu praktyki

Niniejsze streszczenie praktyki zostało opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP, na podstawie formatu streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2022

Czas trwania projektu: od października 2020 do marca 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do wyzwań związanych z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania agromicznego na pestycydy o 90%.